

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI MARKETING STRATEGIYALARI

Ashurova Parvina Aliyevna

Toshkent Moliya instituti Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)

I -5"k" guruh magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7997926>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni marketing strategiyalari hamda xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan samarali foydalanish yo'llari, xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish manbalari va omillari, samaradorlikni tahlil qilishda uning unumdorlik bilan o'zaro aloqadorligini baholash, xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirish, tarmoqlarida iqtisodiy o'sish sur'atining dinamikasini hamda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini samarali rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar: xizmat ko'rsatish sohasi, xizmat ko'rsatish jarayoni, samaradorlik, mehnat unumdorligi, iqtisodiy o'sish, asosiy fondlar, bandlar, ichki omillar, tashqi omillar, iste'molchilar, raqobat.

MARKETING STRATEGIES OF COMPETITIVENESS IN THE SERVICE FIELD

Abstract. In this article, marketing strategies of competitiveness in the service sector and ways of effective use of resources in service enterprises, sources and factors of service efficiency improvement, evaluation of its interrelationship with productivity in the analysis of efficiency, service networks the dynamics of the economic growth rate in development sectors and specific features of effective development of service sectors were studied.

Key words: service industry, service process, efficiency, labor productivity, economic growth, fixed assets, employment, internal factors, external factors, consumers, competition.

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ

Аннотация. В данной статье маркетинговые стратегии конкурентоспособности в сфере услуг и способы эффективного использования ресурсов на предприятиях сферы услуг, источники и факторы повышения эффективности услуг, оценка ее взаимосвязи с производительностью при анализе эффективности, сервисные сети динамика экономического изучены темпы роста в секторах развития и особенности эффективного развития секторов услуг.

Ключевые слова: сфера услуг, сервисный процесс, эффективность, производительность труда, экономический рост, основные фонды, занятость, внутренние факторы, внешние факторы, потребители, конкуренция.

Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarini resurslardan oqilona foydalanish yo'llarini aniqlovchi vosita sifatida ishlab chiqarish (xizmat ko'rsatish) samaradorligini oshirishning manbalari va omillarini tadqiq etish muhim hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar milliy iqtisodiyotning samarali rivojlanishiga qaratilishi zarur. Bunda xizmat ko'rsatish sohasini samarali rivojlantirish aholiga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirishni hamda ularning turli xil talablarini to'liq

qondirishni nazarda tutadi. Respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlar milliy iqtisodiyot samaradorligini oshirishga qaratilishi lozim. Uning tarkibiy qismi bo'lib hisoblangan xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish aholini xizmat sifatini oshirish uning turli xildagi talablarini qondirish muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Xizmat ko'rsatish sohasining mamlakatimiz ijtimoiy –iqtisodiy taraqqiyotiga ta'sirini har tomonlama chuqur o'rganish va uni intensive rivojlantirishning aniq yo'llarini izlab topish muhim ahamiyatga egadir. Bu borada mamlakatimiz prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan – “Sanoat, qishloq xo'jaligi, capital qurilish, transport-komunikatsiya, servis va xizmat ko'rsatish sohaslarida salmoqli yutuqlar qo'lga kiritildi” – deya ta'kidlandi.

Bundan tashqari O'zbekiston respublikasi prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “O'zbekiston respublikasini yanada rivojlantirish borasidagi taraqqiyot strategiyasi tug'risida”gi farmonida ham mamlakatimizda xizmat ko'rsatish sohaslarini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berilgan. Prezidentimiz kelgusi besh yil ichida yalpi ichki mahsulot hajmini 100 mlrd dollarga yetkazish vazifasini qo'ygan, xuddi shu davrda mamlakatimiz iqtisodiyotiga 120 mlrd dollar jalb etilishi, shu jumladan, 70 mlrd dollar xorijiy sarmoya va yillik eksport hajmini 30 mlrd dollarga yetkazish, sanoat ishlab chiqarishini 1,4 barobarga oshirish, kambag'allikni hech bo'lmaganda kamaytirish ko'zda tutilgan.

Xizmat ko'rsatish jarayoni ishlab chiqarish jarayoning ajralmas qismi va muhim yo'nalishidir. Shuning uchun ham dunyoning ko'pgina mamlakatlarida xizmat ko'rsatish sohaslarini jadal rivojlantirish evaziga yalpi ichki va qo'shimcha mahsulot hajmini ko'paytirish, tarkibini takomillashtirish, aholining turmush darajasini oshirishga erishilmoqda.

Xizmat ko'rsatish samaradorligini tahlil qilishda uning unumdorlik bilan o'zaro aloqadorligini baholash muhim o'ringa ega bo'lib, bunda unumdorlik umumiy samaradorlikni aniqlashda miqdoriy yondashuvni belgilovchi ko'rsatkich hisoblanadi.

Xizmat ko'rsatish tarmoqlarining kengayib borishi rivojlangan mamlakatlarning yalpi ichki mahsulot tarkibini ham o'zgarishiga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Bugungi kunda muayyan davlatni rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shish uchun uning yalpi ichki mahsulot tarkibida xizmat ko'rsatish sohasining ulushi 65-70 foizdan yuqori bo'lishi asosiy mezon hisoblanadi. Respublikamiz iqtisodiyoti rivojlanishining bugungi kundagi bosqichida servis xizmatlari soni va sifatiga qo'yilayotgan talablar oshib bormoqda. Bu esa xizmat ko'rsatish tarmoqlarida iqtisodiy o'sishning omillarini aniqlash hamda iqtisodiy samaradorlikka erishishni zarurat etadi.

Shuningdek, xizmat ko'rsatish korxonalarining milliy va xalqaro bozorlardagi mavqei va raqobatbardoshligini oshirish hamda xizmatlar sifatini oshirish hisobiga uning eksporti hajmini ko'paytirish sohada iqtisodiy o'sishga erishishda muhim omil hisoblanadi.

Korxonalarda samaradorlikni tahlil qilishda uning unumdorlik bilan o'zaro aloqadorligini baholash muhim o'ringa ega bo'lib, bunda unumdorlik umumiy samaradorlikni aniqlashda miqdoriy yondashuvni belgilovchi ko'rsatkich hisoblanadi.

Xizmat ko'rsatish korxonalarida mehnat unumdorligini aniqlashda yaxlit soha bo'yicha yalpi mahsulot, ish bilan band bo'lganlar soni ko'rsatkichlaridan foydalaniladi.

Hozirgi davrda mehnat unumdorligining yangi konsepsiyasi xarajatlarni kamaytirishga asoslangan, vaqt jihatidan kengayib boradigan samarali va doimiy imkoniyatlarga ega bo'lgan iqtisodiy resurslar tejamkorligini aynan o'zi bo'lmay, balki iste'mol jarayonida ishtirok etuvchi insonning o'zini rivojlanishidagi sifat o'zgarishlardan iboratdir. Ushbu konsepsiyani amalga

oshirish ishlab chiqarishning muhim ekanligi bo'yicha darajalashtirilgan. Istiqbolli ijtimoiy ehtiyojlarga qaratishni taqozo etadi. Mehnat unumdorligini oshirish yalpi ichki mahsulot dinamikasini aniqlash bilan birga, ishlab chiqarish chiqimlarini kamaytirish tamoyillariga javob beradi va bu bilan bozor iqtisodiyoti sharoitida boshqaruv jarayonining pirovard natijalar mezoni bo'lib xizmat qiladi. Xizmat ko'rsatish sohasida mehnat unumdorligini oshirishning makroiqtisodiy ko'rsatkichlari ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish mutanosibliklarini, ularning bozordagi muvozanat shartlariga muvofiqligini nazorat qilish imkoniyatini beradi.

Respublikamiz xizmat ko'rsatish sohasida iqtisodiy o'sishning omilli tahlili shundan dalolat bermoqdaki, ushbu sohada iqtisodiy o'sishning intensiv omillari (mehnat unumdorligi va fondlar qaytimining oshishi) ta'siri progressiv xizmatlar ko'rsatishda yuqori bo'lgan bo'lsa, sohada iqtisodiy o'sishning ekstensiv omillari (sohada band bo'lganlar soni va aso siy fondlar qiymatini o'sishi) ta'siri individual xizmatlar ko'rsatishda yuqori bo'lgan.

Iqtisodiyot soha va tarmoqlarida, xususan, xizmat ko'rsatish sohasida samaradorlikni aniqlash kompleks yondashuvni zarurat etadi va u iqtisodiy ko'rsatkichlarning mutanosibligini talab qiladi. Bunday holat bevosita jahon amaliyotida tobora rivojlanib bormokdaki, bu muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda.

Raqobat – iqtisodiy kategoriya sifatida bozor iqtisodiyotining va umuman tovar xo'jaligining eng muhim belgisi, uni rivojlantirish vositasi, bozor mexanizmining asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti o'zining yetuklik darajasi va rivojlanish xususiyatlaridan qat'i nazar, raqobatning mavjud bo'lishini taqozo etadi. SHu bilan birga, bozor iqtisodiyoti rivojlanib borishi bilan raqobatchilik munosabatlari ham takomillashib, o'z shakllarini o'zgartirib boradi.

Raqobat – bozor sub'ektlari iqtisodiy manfaatlarining to'qnashishidan iborat bo'lib, ular o'rtasidagi yuqori foyda va ko'proq naflilikka ega bo'lish uchun kurashni anglatadi.

REFERENCES

1. Arabov N.U., Artikov Z.S. Servis korxonalarida xizmat ko'rsatish sifatini oshirish. Inson kapitali va ijtimoiy rivojlanish jurnali//Samarqand, SamDU, № 1, 2021,
2. Barinov N. A. Servis. OP. 2017.
3. Beelev K.K korxonada muammolarni o'lchash xarajatlari va natijalari.
4. Irkutsk, IGEA, 2019 yil. - b. 104.
5. Vesnin V.R.. Xodimlarni boshqarish. Nazariya va amaliyot - m .: 2011.
6. Erofeeva A.P. Xizmat ko'rsatish sohasi korxonalarida kadrlar menejmenti tizimini modernizatsiya qilish. Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasida dissertatsiya. - Kiy Novgorod olib borildi: 2014 yil.